

QUADERNI DI PEDIAGOGIA E PRATICHE EDUCATIVE

Associazione Pedagogisti Educatori Italiani

Sicurezza e cultura: il valore del contributo pedagogico in un contesto tecnico

Safety and culture: the value of pedagogical input in a technical context

Ramona Fossa

edu.ramonafossa@gmail.com

Abstract

L'articolo espone la collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri di Genova per la redazione di un progetto educativo e di prevenzione sulla sicurezza con approccio pedagogico.

Dimostro come la sicurezza, oltre l'adempimento tecnico, diventi cultura condivisa attraverso obiettivi educativi chiari, linguaggi accessibili e metodologie attive.

Parole chiave: Pedagogia; sicurezza; cultura della prevenzione; interdisciplinarietà; progettazione educativa; educazione civica; inclusione scolastica.

Abstract

This paper reports on the collaborative initiative the Order of Engineers of Genoa for the drafting of an educational and prevention project on safety with the pedagogical approach.

It illustrates how safety, beyond mere technical compliance, can be cultivated as a shared culture through well-defined educational objectives, accessible communication, and proactive methodological strategies.

Keywords: Pedagogy; safety; prevention culture; interdisciplinarity; educational planning; civic education; school inclusion.

1. Introduzione

La collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri di Genova nasce dall'esigenza di promuovere la cultura della sicurezza in un'ottica di prevenzione e sensibilizzazione già in età scolare. L'idea di fondo è quella di affiancare al sapere tecnico, proprio della formazione ingegneristica, un approccio educativo e pedagogico capace di rendere i concetti legati alla sicurezza comprensibili, concreti e significativi per bambini e ragazzi.

Il progetto si inserisce in un quadro di collaborazione scuola-territorio, con l'obiettivo di offrire un percorso di educazione civica e alla cittadinanza attiva, coerente con i principi normativi nazionali (L. 92/2019 sull'introduzione dell'educazione civica nelle scuole e D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e tutela della salute).

La sicurezza, infatti, trascende il mero insieme di regole; essa si configura come una competenza di vita che include il riconoscimento dei rischi, la prevenzione dei comportamenti dannosi e l'azione responsabile e cooperativa. Inserire questi temi già nel percorso scolastico significa fornire strumenti utili per la crescita personale e sociale, oltre a promuovere competenze di cittadinanza attiva e partecipata.

L'iniziativa, sostenuta e promossa dall'Ordine degli Ingegneri di Genova, trova nella pedagogia un alleato strategico: i contenuti tecnici (procedure e normative) vengono tradotti in linguaggi e attività adatte all'età e ai bisogni degli studenti, attraverso metodologie attive e inclusive.

La strategia formativa applicata consente il superamento della didattica frontale, privilegiando un percorso esperienziale e partecipativo che valorizzi il coinvolgimento diretto degli studenti.

L'integrazione tra le competenze tecniche dell'Ordine e quelle pedagogiche permette di creare un modello innovativo, capace di superare la logica trasmissiva per promuovere esperienze formative attive e coinvolgenti.

Il progetto si delinea come un'opportunità formativa capace di favorire un dialogo costruttivo tra scuola e territorio, promuovendo la consapevolezza che la sicurezza rappresenti un valore collettivo da sostenere attraverso processi di corresponsabilità educativa e sociale.

1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

La progettazione prende avvio da una preliminare analisi del contesto, svolta attraverso una ricerca sul portale INAIL – Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (l'analisi prende in esame i dati pubblicati nel 2024, relativi all'anno 2023, mettendoli a confronto con i dati dei precedenti anni - 2022 e 2021), con l'obiettivo di verificare l'effettiva incidenza del fenomeno in Liguria e approfondire i dati relativi agli infortuni e alle situazioni di rischio.

Questa fase si rivela fondamentale per accertare la rilevanza della problematica e orientare la progettazione in maniera mirata. I dati raccolti mostrano come, nella sola Liguria, si registrino mediamente 53 infortuni sul lavoro ogni giorno e circa un decesso ogni quindici giorni e, a livello nazionale, circa 1.616 infortuni e tre morti sul lavoro al giorno.

SICUREZZA E CULTURA: IL VALORE DEL CONTRIBUTO PEDAGOGICO IN UN CONTESTO TECNICO

Tali evidenze statistiche confermano l'urgenza di un intervento educativo che, attraverso strategie di prevenzione e sensibilizzazione, contribuisca a ridurre i rischi e a promuovere una maggiore consapevolezza. A seguito dell'analisi preliminare del contesto, vengono delineati i partner e i sostenitori del progetto, individuando gli stakeholder primari e secondari necessari per garantire efficacia e sostenibilità.

Successivamente, vengono definiti gli obiettivi generali del progetto, finalizzati a coinvolgere gli studenti alla cultura della sicurezza; promuovere il rispetto delle norme, fornire conoscenze sui comportamenti sicuri, stimolare il pensiero critico e la responsabilità individuale, favorire la collaborazione, la partecipazione attiva e accrescere la consapevolezza sull'importanza della sicurezza nella vita quotidiana.

In parallelo, vengono formulati gli obiettivi specifici, volti a sviluppare competenze precise come riconoscere i principali segnali di sicurezza, conoscere e descrivere correttamente i dispositivi di protezione individuale, comprendere l'importanza delle buone pratiche, simulare situazioni di rischio e adottare risposte adeguate, sviluppare consapevolezza dei rischi quotidiani, collaborare in gruppo per risolvere problemi legati alla sicurezza, partecipare attivamente alla realizzazione di strumenti concreti come poster o cartelloni della sicurezza e saper esporre in modo chiaro i concetti appresi attraverso attività educative e pratiche.

Il progetto sulla sicurezza elaborato dalla sottoscritta in qualità di educatrice e pedagoga esperta in progettazione, conduzione e valutazione di interventi socio-educativi e di inclusione lavorativa, e qualificata da ALFA Liguria come tecnico gestione progetti, è rivolto agli studenti delle classi quinte della scuola primaria e delle classi prime della scuola secondaria di primo grado di Genova con l'obiettivo di accogliere progressivamente le adesioni degli istituti scolastici interessati su tutto il territorio ligure.

Una volta verificata l'efficacia e l'impatto dell'intervento attraverso la valutazione in itinere, il monitoraggio dei risultati e la valutazione finale, si prevede la possibilità di estendere il progetto a livello nazionale, con la prospettiva di costruire un modello replicabile e innovativo per la promozione della cultura della sicurezza in ambito educativo.

L'individuazione del target è il risultato di un'analisi mirata e intenzionale: la fine della scuola primaria e l'inizio della scuola secondaria rappresentano un passaggio evolutivo cruciale, in cui gli alunni acquisiscono nuove autonomie, sperimentano ambienti più complessi e si confrontano con regole sociali articolate.

Tale scelta risulta ancora più mirata se si considera che gli studenti della fascia individuata rappresentino i futuri lavoratori: proporre attività e strumenti in questa fase educativa mira a promuovere capacità di analisi critica, consapevolezza dei rischi, responsabilità individuale e collettiva e atteggiamenti di prevenzione, contribuendo a consolidare pratiche corrette sicure applicabili sia nel contesto privato e quotidiano sia, successivamente, in quello lavorativo.

Dal punto di vista organizzativo, si prevede che il percorso educativo si articoli in tre incontri della durata di due ore ciascuno, suddivisi in moduli formativi pensati per rispondere a diversi bisogni educativi e favorire un apprendimento progressivo, radicato nell'esperienza degli studenti.

Primo modulo - cultura della sicurezza e prevenzione dei rischi: l'incontro affronta i concetti di rischio, probabilità di danno, con un approfondimento sui dispositivi di protezione individuale (DPI) e sulla segnaletica di sicurezza.

Secondo modulo - gestione delle emergenze e sicurezza negli ambienti di lavoro: l'incontro tratta i temi del rischio elettrico, del rischio incendio, delle procedure di evacuazione e del primo soccorso.

Terzo modulo - benessere digitale e sicurezza tecnologica: l'incontro è dedicato al rischio da videotermini e alle radiazioni ottiche artificiali, con riflessioni sui comportamenti corretti per la tutela della salute.

La sua struttura prevede momenti di introduzione teorica, attività esperienziali, restituzione collettiva e valutazione, con l'obiettivo di stimolare negli studenti non solo la comprensione dei contenuti, ma anche l'acquisizione di competenze trasversali: collaborazione, comunicazione e problem solving.

SICUREZZA E CULTURA: IL VALORE DEL CONTRIBUTO PEDAGOGICO IN UN CONTESTO TECNICO

Particolare attenzione è dedicata alla progettazione inclusiva, affinché anche gli studenti con bisogni educativi speciali (BES) e con disabilità certificate ai sensi della L. 104/1992 possano partecipare attivamente e in maniera paritaria.

I contenuti, le attività e i materiali sono pensati per essere accessibili e comprensibili, garantendo modalità di fruizione diversificate (scritto, orale, visivo, pratico), favorendo e rafforzando la collaborazione tra pari. Questa scelta permette di costruire un percorso realmente inclusivo, in cui ogni alunno possa sentirsi partecipe, riconosciuto e valorizzato.

L'Ordine degli Ingegneri di Genova, riconoscendo l'importanza di un approccio educativo, sceglie di avvalersi della collaborazione pedagogica per proporre alle scuole un percorso trasversale e all'avanguardia. Questo permette di connettere il sapere tecnico con il vissuto quotidiano degli studenti, mostrando come la sicurezza non sia solo una questione normativa o professionale, ma un elemento fondamentale della vita comunitaria.

2. METODOLOGIE UTILIZZATE

Le metodologie adottate si ispirano ai principi della pedagogia attiva, dell'inclusione e del Cooperative Learning, garantendo che ogni attività formativa sia coerente con la cornice teorica pedagogico-didattica di riferimento e favorisca un apprendimento significativo e partecipativo per tutti i discendenti finalizzato a rendere il tema della sicurezza un'esperienza concreta e interiorizzata, piuttosto che un insieme di nozioni da memorizzare.

Pur riconoscendo l'importanza dell'insegnamento frontale, il progetto mira a mitigarne l'eccesso, prevedendo un equilibrio tra lezioni tradizionali e attività esperienziali, favorendo attenzione, partecipazione, coinvolgimento degli studenti e promuovendo un apprendimento significativo ed efficace nel tempo.

La progettazione pedagogica si fonda su principi di apprendimento attivo, inclusione e rilevanza rispetto al vissuto quotidiano; l'apprendimento attivo coinvolge gli studenti in attività pratiche, simulazioni, giochi di ruolo e discussioni guidate, favorendo la partecipazione diretta e il consolidamento delle conoscenze.

L'inclusione garantisce che ogni alunno si senta parte integrante del percorso, valorizzando le diverse esperienze e potenzialità individuali; il collegamento con il vissuto quotidiano rende concreti e riconoscibili i concetti di rischio e sicurezza attraverso esempi legati alla scuola, alla casa e alle attività sportive, promuovendo l'adozione di comportamenti adeguati da trasformare in routine quotidiane significative.

La metodologia integra il sapere tecnico fornito dagli ingegneri con la dimensione educativa, traducendo concetti complessi in linguaggi e strumenti accessibili a bambini e preadolescenti.

Gli ingegneri forniscono i contenuti scientifici di base su rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione individuale, mentre la componente pedagogica li traduce in attività educative e metodologie inclusive, garantendo la partecipazione attiva di tutti gli studenti.

In coerenza con i principi del Cooperative Learning, viene incentivata la collaborazione del gruppo classe nella costruzione di atteggiamenti condivisi e pratiche di prevenzione, sostenendo processi di responsabilità reciproca.

L'ideazione di prodotti tangibili, come i cartelloni realizzati in modo cooperativo, mira a lasciare una traccia concreta e duratura dell'esperienza formativa. I cartelloni, infatti, rimangono appesi in classe per tutto l'anno e svolgono la funzione di stimoli visivi capaci di richiamare quotidianamente alla mente le attività svolte, le nozioni acquisite e i comportamenti appresi. Questo processo attiva un apprendimento di tipo visivo-associativo, che favorisce la rievocazione e il consolidamento delle conoscenze già interiorizzate: la presenza costante dell'immagine diventa così un promemoria quotidiano che mantiene vivo il ricordo, rendendo longevo l'apprendimento e consolidando l'acquisizione di comportamenti adeguati nella vita quotidiana.

Inoltre, la cura e la valorizzazione del cartellone da parte del gruppo classe rafforzano il significato simbolico e affettivo, rendendolo un dispositivo educativo che può essere conservato e riutilizzato anche negli anni successivi. Il role-playing viene individuato come strumento cardine per la promozione dell'apprendimento esperienziale,

poiché consente agli studenti di assumere prospettive diverse e sperimentare direttamente dinamiche legate a situazioni di rischio. Attraverso la simulazione di scenari realistici, gli alunni sono messi nella condizione di esplorare alternative decisionali e di confrontarsi con le possibili conseguenze delle proprie azioni, sviluppando così un apprendimento autentico e situato. Questa metodologia, ampiamente riconosciuta in ambito educativo e formativo, incoraggia l'osservazione critica, la riflessione metacognitiva e l'autovalutazione, favorendo un'elaborazione più profonda dei contenuti trattati.

La possibilità di cimentarsi in attività del tipo “cosa faresti se...?” accresce il livello di consapevolezza e potenzia le life skills quali la capacità di prendere decisioni consapevoli valutando rischi e conseguenze, l'autoregolazione emotiva e l'assunzione di responsabilità. In tal senso, il role-playing si configura come un dispositivo pedagogico in grado di tradurre le conoscenze teoriche in competenze operative, favorendo un apprendimento stabile, significativo e trasferibile alla quotidianità.

Al termine di ogni incontro è previsto un questionario di gradimento anonimo, finalizzato a raccogliere impressioni, suggerimenti e valutazioni, così da restituire una rilevazione attendibile dell'impatto del percorso sugli studenti.

Il questionario è progettato per valutare il coinvolgimento degli alunni durante l'attività formativa, considerando diversi aspetti: l'interesse suscitato dall'argomento trattato, la comprensione delle spiegazioni e l'acquisizione di nuove conoscenze, la collaborazione con i compagni, la chiarezza e fruibilità del materiale didattico, l'utilità percepita dell'esperienza, il livello di gradimento e divertimento, nonché la percezione del valore formativo delle attività proposte nel loro percorso futuro e la disponibilità a partecipare a iniziative analoghe.

È fondamentale dare spazio ai suggerimenti degli alunni poiché ciò rappresenta un riconoscimento delle loro individualità e del valore delle loro opinioni. Consentire loro di contribuire al processo educativo rafforza il senso di autostima e appartenenza, promuovendo al tempo stesso un clima partecipativo e dialogico. Quando i ragazzi si sentono ascoltati, sviluppano un maggiore senso di responsabilità verso il contesto educativo, percependolo come uno spazio di crescita comune e condivisa. Raccogliere suggerimenti, inoltre, rappresenta un'occasione per creare una relazione educativa autentica, in cui l'apprendimento diventa bidirezionale.

Non si tratta solo di adattare le attività alle loro esigenze, ma anche di valorizzare il loro pensiero critico, stimolandoli a riflettere su ciò che funziona e su cosa può essere migliorato. Questo approccio contribuisce a formare individui autonomi, capaci di osservare e contribuire attivamente alla realtà che li circonda.

In definitiva, l'uso di questionari semplici, visivamente accattivanti e aperti al contributo dei ragazzi non è solo una scelta metodologica, ma una vera e propria pratica educativa che favorisce inclusione, espressione personale e co-costruzione del sapere, elementi fondamentali per un apprendimento significativo. Questo equilibrio tra trasmissione di conoscenze, coinvolgimento attivo e interiorizzazione dei contenuti permette di rendere l'esperienza educativa significativa e coerente con gli obiettivi progettuali.

3. STRUMENTI E MATERIALI

Gli strumenti utilizzati per la progettazione e il monitoraggio di tale progetto hanno un ruolo centrale nell'organizzazione e nella gestione delle attività. L'attività di monitoraggio è di tipo qualitativo e costituisce una parte integrante di tutti gli incontri, consentendo di valutare in tempo reale l'efficacia delle metodologie e l'andamento complessivo del percorso.

A supporto di questa attività è previsto l'uso del diagramma di Gantt, strumento fondamentale per pianificare la successione temporale delle attività, definendo avvio, termine, durata e sequenza logica di ciascun modulo.

In aggiunta, vengono utilizzate check-list strutturate, ovvero tabelle dettagliate pensate per fornire un feedback di autovalutazione rispetto all'efficacia dei metodi adottati e al rispetto dei tempi stabiliti, e il diario di bordo, che permette di annotare osservazioni, valutazioni e il progresso complessivo del progetto.

La somministrazione di questionari in forma anonima garantisce un contesto di espressione libera e non

condizionata, favorendo la produzione di feedback autentici e realmente rappresentativi.

Un ulteriore strumento utilizzato è il piano dei rischi, concepito come una scala che valuta la probabilità e il potenziale impatto di eventi che potrebbero compromettere il regolare svolgimento del progetto.

Questo sistema permette di individuare preventivamente i rischi principali e di definire le azioni correttive da attivare qualora tali eventi si verificano, garantendo così una gestione consapevole e strutturata delle eventuali criticità. Pur non potendo ancora valutare i risultati effettivi, si prevede che questo schema possa facilitare una gestione accurata delle attività, consentire una raccolta sistematica di osservazioni, impressioni e offrire strumenti utili per eventuali aggiustamenti futuri, valorizzando l'accuratezza della progettazione e la capacità di adattamento alle necessità dei partecipanti.

Tali modifiche possono riguardare, ad esempio, la personalizzazione dei materiali e delle modalità operative, poiché alcune attività potrebbero richiedere ulteriori adattamenti per rispondere efficacemente alle diverse esigenze dei discenti. Anche il monitoraggio e la raccolta dei dati, sebbene siano previsti strumenti sopra esposti, potrebbero richiedere implementazioni più strutturate per ottenere informazioni più approfondite. Inoltre, alcune attività potrebbero richiedere più tempo del previsto, rendendo necessario un approccio flessibile nella pianificazione e nella gestione dei tempi.

Essendo un progetto pilota, si ritiene fondamentale ridurre al minimo i costi, utilizzando materiali facilmente reperibili e comunemente disponibili nelle scuole, così da garantire replicabilità e sostenibilità nel tempo. In particolare, si prevede l'uso della lavagna interattiva multimediale (LIM) per la proiezione di video appositamente selezionati, cartoncini colorati di grandi dimensioni, colla, forbici, matite, gomme, pennarelli, nonché materiali stampabili come schede, carte o scenari già predisposti.

Tutto ciò consente agli studenti di partecipare attivamente senza richiedere materiali particolari o costosi.

Parallelamente, per rendere l'esperienza più concreta e coinvolgente, ogni organizzatore porterà con sé dispositivi di protezione individuale, che gli studenti possono osservare, toccare e, in alcuni casi, indossare, per vivere in prima persona gli aspetti pratici della sicurezza.

Al termine del percorso è prevista una cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione, facilmente stampabili a basso costo, accompagnata da un piccolo omaggio simbolico, costituito da un dispositivo di protezione personalizzato con i loghi dei partner e dei patrocinatori.

Questa celebrazione mira a valorizzare l'impegno degli studenti, consolidare l'apprendimento e sottolineare l'importanza della partecipazione attiva, contribuendo a rendere il progetto significativo anche dal punto di vista motivazionale.

4. CONCLUSIONI

In conclusione, questa esperienza evidenzia come la pedagogia possa avere un ruolo strategico non solo nei contesti educativi tradizionali, ma anche in ambiti professionali e organizzativi dove il suo valore non è sempre percepito.

La collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri mette in luce l'efficacia di un approccio pedagogico specialistico nella progettazione di interventi complessi, favorendo partecipazione, inclusione e comprensione dei fenomeni trattati.

Elemento di particolare rilievo è l'emersione della necessità di una solida formazione pedagogica in chi progetta gli interventi educativi, formativi o di prevenzione abbia per avere la capacità di integrare conoscenze teoriche, metodologiche ed operative.

Questa esperienza suggerisce inoltre che la pedagogia può portare un contributo significativo anche in contesti che, a prima vista, sembrerebbero lontani dal settore educativo, come aziende di lusso, della moda, pubblicità o realtà con forte impatto sociale.

Grazie a interventi progettati secondo criteri pedagogici, è possibile valorizzare le risorse, migliorare le dinamiche interne ed esterne e favorire processi inclusivi e innovativi.

In definitiva, la pedagogia si conferma ancora una volta come una disciplina in grado di trasformare qualsiasi ambito in cui venga applicata, offrendo strumenti per progettare soluzioni mirate, sostenibili e capaci di generare impatto positivo su persone, organizzazioni (aziende, enti pubblici, associazioni, fondazioni, cooperative, organizzazioni internazionali) e comunità.

Riferimenti bibliografici

Bezzi, C., Cannavò, L., & Palumbo, M. (2010). *Costruire e usare indicatori nella ricerca sociale e nella valutazione*. Franco Angeli.

Cavagna, P. P. (2022). *Manuale per la progettazione pedagogica ed educativa professionale*. Maggioli.

Capobianco, R. (2019). *Metodologie didattiche attive. Cooperative learning, peer education, flipped classroom*. FrancoAngeli.

De Ambrogio, U., & Guidetti, C. (2016). *La coprogettazione. La partnership tra pubblico e terzo settore*. Carocci Faber.

Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Holubec, E. J. (2014). *Apprendimento cooperativo in classe*. Erickson.

Palumbo, M. (2015). *Il processo di valutazione. Decidere, programmare, valutare*. Franco Angeli.

Parmigiani, D., & Traverso, A. (2011). *Progettare l'educazione. Contesti, competenze, esperienze*. Franco Angeli.

Rania, N., & Rossi, M. (2021). Reflective practices to study group dynamics. *Frontiers in Psychology*, 12, 786754. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.786754>

Traverso, A. (2016). *Metodologia della progettazione educativa. Competenze, strumenti e contesti*. Carocci